

Н. М. Павлюк, Н. С. Бадюк, В. Л. Васюк

ВПЛИВ МАГНІЄВМІСНИХ СПОЛУК НА ФУНКЦІЮ НИРОК ЩУРІВ З МОДЕЛЛЮ ТОКСИЧНОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ

Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, м. Одеса
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Summary. Pavliuk N. M., Badiuk N. S., Vasiuk V. L. **INFLUENCE OF MAGNESIUM-CONTAINING COMPOUNDS ON RENAL FUNCTION OF RATS WITH SIMULATED TOXIC GLOMERULONEPHRITIS.** - *Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport, Odessa; Ukraine; Bukovinian State Medical University, Chernovtsy, Ukraine; e-mail: badiuk_ns@ukr.net.* On 51 white rats of the Wistar line of outbred breeding in compliance with the requirements to the work with experimental animals the changes of renal functions at the conditions of simulated toxic nephritis was investigated. The correction of the changes found was done with magnesium-containing compounds - 5% bischofite and "Donat Magnesium". It was revealed that toxic nephritis causes significant disturbances in the urinary, excretory and ion-exchange functions of the kidneys. The use of magnesium-containing compounds improved these functions but did not restore them. The authors believe that this is due to the positive effect of Mg^{+2} primarily on metabolic processes in the kidneys and the whole body, rather than an improvement of renal structural and functional organization. The peculiarities of the chemical composition of each of the drugs used determine some quantitative differences in their effect.

Key words: magnesium, glomerulonephritis, toxic nephritis, kidneys

Реферат. Павлюк Н. М., Бадюк Н. С., Васюк В. Л. **ВЛИЯНИЕ МАГНИЙСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ФУНКЦИЮ ПОЧЕК КРЫС С МОДЕЛЬЮ ТОКСИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА.** Авторы на 51 белой крысе линии Вистар аутбредного разведения с соблюдением требований к работе с подопытными животными исследовали изменения функций почек при токсическом нефрите и возможность их коррекции магнийсодержащими соединениями – 5% бишофитом и «Донатом магния». Установлено, что токсический нефрит вызывает существенные нарушения мочеобразовательной, выводящей и ионообменной функций почек. Использование магнийсодержащих препаратов улучшает указанные функции, но не восстанавливает их. Авторы считают, что это обусловлено позитивным влиянием Mg^{+2} прежде всего на метаболические процессы в почках и во всем организме, а не улучшением структурно - функциональной организации почек. Особенности химического состава каждого из использованных препаратов обуславливают некоторые количественные различия их влияния.

Ключевые слова: магний, гломерулонефрит, токсический нефрит, почки

Реферат. Павлюк Н. М., Бадюк Н. С., Васюк В. Л. **ВПЛИВ МАГНІЄВМІСНИХ СПОЛУК НА ФУНКЦІЮ НИРОК ЩУРІВ З МОДЕЛЛЮ ТОКСИЧНОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ.** Автори на 51 білому щурі лінії Вістар аутбредного розведення, притримуючись вимог щодо роботи з піддослідними тваринами досліджували зміни функцій нирок при токсичному нефриті і вивчали можливість корегування цих змін магнієвмісними сполуками – 5% бішофітом і «Донатом магнію». Встановлено, що токсичний нефрит викликає суттєве порушення сечоутворювальної, вивідної та іонообмінної функцій нирок. Застосування магнієвмісних препаратів покращує ці функції, але не відновлює їх.

Автори вважають, що це обумовлено позитивним впливом Mg^{+2} перш за все на метаболічні процеси в нирках і всьому організмі, а не покращенням структурно-функціональної організації нирок. Особливості хімічного складу кожного з використаних препаратів обумовлює деякі кількісні розбіжності їхнього впливу.

Ключові слова: магній, гломерулонефрит, токсичний нефрит, нирки

Перш ніж переходити до узагальнення отриманих результатів ми вважаємо необхідним навести деякі теоретичні положення, на яких базувалась виконана робота.

Перш за все слід нагадати, що захворювання нирок різної етіології спостерігають у десятків мільйонів осіб населення Землі, що складає приблизно 6-7 % загальної захворюваності [4].

Значну частину захворювань нирок складають гломерулонефрити різної етіології. Ця нозологічна форма розглядається сьогодні як дифузна хвороба нирок з переважним імунним механізмом пошкодження клубочків нефронів. За етіологією розрізняють інфекційний та неінфекційний гломерулонефрит. Останній, як вважається, пов'язаний з впливом зовнішнього середовища, який виникає у генетично чутливих осіб реакцію хазяїна що і призводить до ураження клубочків [5].

Морфологічним субстратом ураження нирок при різних нозологічних формах є окрім ушкодження клубочків вважають дистрофічні і атрофічні зміни епітелію з вивчастих і прямих каналців [3]. Перебіг дистрофічно-атрофічних змін в каналцях викликає (компенсаторне) гіпертрофію структури і функції збережених нефронів, що сприяє гіперфільтрації. В свою чергу, гіперфільтрація призводить до протеїнурії і підвищення вмісту азотних сполук в крові, порушення функції нирок та хронізації процесу.

Четверту позицію в групі основних елементів організму займає магній. Загальний вміст магнію в організмі ~ 25г. Лише 1 % магнію знаходиться в зовнішній рідині. Надходження Mg^{+2} здійснюється за рахунок іонної дифузії, а також за рахунок зворотного току води без участі клітинних іонів насосів і мембранних транспортних білків [8]. В нирках реабсорбується до 60 % фільтрованого магнію [6]. В умовах гіперфільтрації частина магнію, що екскретується, буде зростати. Зменшення вмісту магнію організмі призводить до інактивації багатьох ферментів в тканинах м'язів, печінки, нирок [6, 7, 9], це погіршує перебіг метаболічних процесів і відповідно функціональну активність відповідних органів. Незважаючи на наявність в літературі даних про зв'язок порушень обміну магнію і функції нирок, результатів досліджень про вплив екзогенного магнію на стан функції нирок при захворюваннях нирок ми не зустріли.

Мета роботи: визначити вплив застосування магнієвмісних препаратів на функцію нирок у щурів з токсичним гломерулонефритом.

Матеріали та методи досліджень: Матеріалом роботи слугували результати, отримані при дослідженні 51 білого щура лінії Вістар, аутобредного розведення, масою тіла 180-200 г. Утримання тварин і робота з ними здійснювалися відповідно вимогам Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС 2010/63/EU та наказу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 01.03.2012 № 299 «Про затвердження порядку здійснення науковими установами дослідів в експериментах на тваринах» [1, 2].

Згідно з завданням роботи тварини ранжовані на 4 групи:

I група – 15 щурів, які не зовнішнім впливам, результати їхнього дослідження слугували контролем.

II група – 12 щурів, яким моделювали токсичний гломерулонефрит.

III група – 12 щурів, які на тлі токсичного гломерулонефриту отримували 5% розчин бішофіту.

IV група – 12 щурів, які на тлі моделі токсичного гломерулонефриту отримували «Донат магнію»

Відтворення токсичного гломерулонефриту здійснювали одноразовим підшкірним введенням 1 мл суміші з 1 мл 50% розчину гліцерину і 1 мл ураніл ацетату.

Застосування магнієвмісних препаратів починали з наступного після введення суміші дня. Тривалість експерименту 7 діб. За добу до завершення експерименту щурів розміщували в спеціальних пеналах і збирали добову сечу.

В отриманій сечі досліджували показники функціонального стану нирок: об'єм

добової сечі, швидкість клуб очкової фільтрації, екскреція креатинину та сечовини, рН сечі, екскреція іонів натрію, калію, хлорид-іонів. Отримані дані піддавали стандартній статистичній обробці з використанням коефіцієнту Стьюдента і зводили в таблицю.

Результати та їх обговорення

Результати оцінки змін функціонального стану нирок щурів з токсичним гломерулонефритом некомпенсованим та при застосуванні 5% бішофіту і «Донату магнію» наведені в таблиці 1. Додаткові дослідження визначили зменшення вмісту магнію в крові щурів з токсичним гломерулонефритом з 2304 ± 109 мкмоль/л до 1844 ± 175 мкмоль/л.

Таблиця 1

Вплив магнієвмісних препаратів на функцію нирок у щурів з токсичним гломерулонефритом

Групи Показники	Контроль	Токсичний гломерулонефрит (Т, г)	Т, г + 5 % бішофіт	Т, г + «Донат магнію»
Добовий діурез, мл/дм ² поверхні	$1,03 \pm 0,09$	$3,8 \pm 0,12$ p < 0,001	$2,27 \pm 0,02$ p < 0,01	$2,74 \pm 0,05$ *p < 0,01
Швидкість клубочкової фільтрації, мл дм ² /мін	$0,040 \pm 0,004$	$0,082 \pm 0,002$ p < 0,001	$0,08 \pm 0,003$ p > 0,5	$0,068 \pm 0,001$
Канальцева реабсорбція, %	$98,16 \pm 0,11$	$88,50 \pm 0,04$ p < 0,001	$96,09 \pm 0,04$ *p < 0,01	$95,64 \pm 0,073$ *p < 0,01
Виведення креатинину, ммоль	$0,004 \pm 0,0004$	$0,0062 \pm 0,0001$ p < 0,001	$0,011 \pm 0,0001$ p < 0,05	$0,017 \pm 0,008$
Виведення сечовини, ммоль	$0,78 \pm 0,054$	$1,547 \pm 0,49$ p < 0,001	$1,69 \pm 0,02$ p < 0,05	$1,46 \pm 0,04$
Виведення Cl ⁻ , ммоль	$1,21 \pm 0,10$	$0,85 \pm 0,09$ P < 0,01	$0,64 \pm 0,01$ p < 0,02	$0,53 \pm 0,04$ p < 0,01
Виведення Na ⁺ , ммоль	$0,3 \pm 0,04$	$0,84 \pm 0,09$ P < 0,01	$0,60 \pm 0,02$ p < 0,02	$0,46 \pm$ p < 0,02
Виведення K ⁺ , ммоль	$0,15 \pm 0,02$	$0,42 \pm 0,03$ P < 0,01	$0,28 \pm 0,007$ p < 0,01	$0,29 \pm$ p < 0,02
рН сечі	$6,65 \pm 0,48$	$6,39 \pm 0,055$ P > 0,5	$6,41 \pm 0,04$	$7,01 \pm 0,19$

*р по відношенню до групи токсичного гломерулонефриту,
р по відношенню до контролю

Згідно даними таблиці 1 перебіг у людей токсичного гломерулонефриту супроводжується різким (трьохкратним) збільшенням добового діурезу. Це обумовлено збільшенням швидкості клуб очкової фільтрації вдвічі зі зниженням канальцевої десорбції на 10 %. Тобто ми спостерігаємо явища гіперфільтрації, вочевидь обумовленої несприятливими змінами в структурі капілярних клубочків. Водночас зменшується відсоток ре абсорбованої рідини, що може бути пов'язано з перевантаженням канальців абсорбованими із сечі сполуками. Окрім сечоутворення змінюється і вивідна функція нирок, про що свідчить збільшення виведення креатинину і сечовини. Це також може бути пов'язано зі змінами в функціональних можливостях канальців.

Що стосується рН сечі, то вона на тлі моделі токсичного гломерулонефриту має тенденцію до зміщення в лужний бік. Змінам також піддається функція іонообміну. При цьому виведення іонів Na⁺ та K⁺ збільшується більш ніж вдвічі порівняно з контролем, а виведення іонів хлору демонструє стійку тенденцію до зменшення. Оскільки всі ці зміни відбуваються на тлі зменшення вмісту магнію в крові можливо припустити, що порушення функції нирок пов'язані не тільки зі структурними перебудовами в них самих, але й зі змінами перебігу метаболічних реакцій, активуваних іонами магнію.

Застосування піддослідним щурам магнієвмісних сполук – 5 % розчину бішофіту або «Донату магнію» викликає позитивний зсув порушених функцій нирок, але в цих

позитивних змінах при односпрямованому їхньому характеру спостерігаються кількісні розбіжності, які мабуть пов'язані з особливостями хімічного складу цих сполук.

Згідно з даними таблиці 1 застосування обох препаратів зменшує об'єм добового діурезу. При цьому це зменшення більш визначене при застосуванні 5 % бішофіту. Швидкість клуб очкової фільтрації при застосуванні 5 % бішофіту відповідає даним не корегованого токсичного гломерулонефриту, а при застосуванні «Донату магнію» зменшується на 18 %. В той же час канальцева реабсорбція при застосуванні бішофіту суттєво наближається до даних контролю, тоді як при застосуванні «Донату магнію» такий же зсув відбувається на 5 % меншим.

Також має місце різниця у впливі на вивідну функцію нирок. Виведення креатинину збільшується в обох випадках, але при застосування «Донату магнію» це відбувається дещо сильніше. Виведення сечовини залишається близьким до цього показника при некорегованому токсичному нефриті. Що стосується іонообмінної функції нирок, то під впливом обох сполук зменшується виведення іонів Na^+ . Ці зміни в більшому ступені стосуються випадків застосування «Донату магнію». Виведення іонів K^+ зменшується під впливом обох сполук в однаковій мірі, але нормалізація цього показника не відбувається. Виведення іонів хлору зменшується по відношенню до даних некорегованого токсичного нефриту. В більшому ступені це зниження характерно для випадків застосування «Донату магнію». Застосування 5% бішофіту не змінює рН сечі піддослідних щурів, а застосування «Донату магнію» здійснює невеликий його зсув в кислий бік по відношенню до даних контролю.

Відповідно таким чином результати наших досліджень показали, що розвиток токсичного гломерулонефриту порушення сечоутворювальної, вивідної та іонообмінної функції нирок. Застосування магнієвісних препаратів покращує ці функції нирок у піддослідних щурів, але не відновлює їх. Мають місце деякі розбіжності в силі впливу, що мабуть пов'язане з різницею їхнього хімічного складу. Оскільки застосування цих препаратів супроводжується підвищенням вмісту магнію в крові, майже до контрольних значень, слід вважати, що позитивні зміни пов'язані не з відновленням структури нирок, а з позитивними перебудовами метаболічних процесів.

Література:

1. Directive 86/609/EEC on the protection of animals used for experimental and other scientific purposes. *Altern Lab Anim.* 2002 Dec;30 Suppl 2:217-9. doi: 10.1177/026119290203002S36. PMID: 12513679.

2. Наказ Міністерство освіти і науки; молоді та спорту України "Про затвердження Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах" від 01.03.2012 N 249)

3. Мухин Н. А. Нефрология: Национальное руководство. Краткое издание / гл. ред. Н. А. Мухин. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 608 с.

4. Патологія: підручник / М.Н. Зайко, Ю.В. Биць, М.В. Кришталь та ін. ; за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталь. — 6-е вид., переробл. і допов. — К. : ВСВ «Медицина», 2017. — 736 с.

5. Couser WG. Pathogenesis and treatment of glomerulonephritis-an update. *J Bras Nefrol.* 2016 Mar;38(1):107-22. English, Portuguese. doi: 10.5935/0101-2800.20160016. PMID: 27049372.

6. Quamme GA. Renal magnesium handling: new insights in understanding old problems. *Kidney Int.* 1997 Nov;52(5):1180-95. doi: 10.1038/ki.1997.443. PMID: 9350641.

7. al-Ghamdi SM, Cameron EC, Sutton RA. Magnesium deficiency: pathophysiologic and clinical overview. *Am J Kidney Dis.* 1994 Nov;24(5):737-52. doi: 10.1016/s0272-6386(12)80667-6. PMID: 7977315.

8. Slatopolsky E. Homeostasis of phosphate and other minerals / Massry S., Ritz E., Rapado A. // Plenum press. – N 9, 1978. – P. 714

9. Pavliuk N. N., Gushcha S. G., Badiuk N. S. The effect of changes in magnesium metabolism on the structural and functional state of the kidneys during stress-induced endogenous intoxication. *Actual problems of transport medicine / 2020;3(61):120-126.*

Робота надійшла в редакцію 31.10.2020 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування